

Święta przestrzeń w kulturze – perspektywa antropologiczna

Tomasz Kalniuk

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ORCID: 0000-0002-2098-0160

Abstract

Sacred space in culture – an anthropological perspective

In the chapter Tomasz Kalniuk presents the role of the sacred in shaping the experience of socio-cultural space. The author does this with examples over a long period of time. He analyzes the importance of sacred places and objects in the perception of reality, starting with mythological pillars and cult stones, through Gothic cathedrals and ending with modern sanctuaries. The anthropological narrative of the chapter is built on the basis of the literature on the subject and the results of own field research conducted at new places of worship. The idea of the sacred has accompanied mankind since at least the Upper Paleolithic period. At that time, intentional religious creativity and magical practices were created in hard-to-reach caves. Based on the concept of a sacred center, culture were developed. The chapter synthesizes the categories of sacred place and sacred space. People's accounts of the sacred associated with new sacred places are also recalled. Through visions and alleged miracles, the modern city and countryside became spaces of

Tomasz Kalniuk, dr; etnolog, historyk i pedagog, adiunkt w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej UMK w Toruniu; autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z obszaru kultury i religijności; badacz procesów społecznej stygmatyzacji i kreacji obrazów obcych; uczestnik projektów NPRH związanych z folklorem, tradycją i kulturą; autor monografii *Mityczni obcy. Dzieci i starcy w polskiej kulturze ludowej przełomu XIX i XX wieku* oraz *Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultury we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryszawa, Sokółka i Legnica)*.

tekanthrop@umk.pl

Facta Ficta.
Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

manifestation of the sacred, which transformed the previous status of localities.

Postmodernity, which was supposed to be characterized by desacralization, turned out to be an era open to the supernatural. New sacred sites confirmed the role of the sacred in culture. Pilgrimage to the sites of miracles revealed the timeliness of people's demand for the extraordinary, as well as the permanence of the experience of space as heterogeneous. It is difficult to reasonably argue that modernity continues the mythical perception. However, it is impossible, on the basis of the examples analyzed, to deny the validity of the claim of a two-track perception of the world. Logical analysis and affective irrationalism co-shape cultural participation.

It should be stated that although the sacred is no longer a focal point in a polysemic reality, it is capable of being an impulse that exerts a significant social influence capable of moving individuals and groups and detaching them from everyday life. The examples of the new sacred sites in Sokolka and Legnica have shown that it is a moderator of the experience of space also for those without a particular interest in it.

Keywords: culture, space, sacred place, sacrum, miracles

Wprowadzenie

Przed nastaniem teorii naukowych objaśniających świat według praw fizycznych i matematycznych wiedzę przekazywano poprzez mity i rytuały (będące dynamiczną realizacją tych pierwszych)¹. W treści większości z nich dominującym tematem było działanie sił nadprzyrodzonych. Kontakt ze sferą *sacrum*, określanej w literaturze mianem doświadczenia granicznego czy numinotycznego, odgrywał fundamentalną rolę, tak w porządku egzystencjalnym, jak i ontologicznym. „Kiedy świętość przejawia się w przestrzeni, pisał Mircea Eliade, odsłania się to, co rzeczywiste – świat uzyskuje istnienie” (Eliade 1999: 52). Manifestacja świętości oraz jej recepcja wprowadzały pierwotny podział na *sacrum* i *profanum* umożliwiający wstępną orientację. „Człowiek religijny przeżywał tę niehomogeniczność przestrzeni jako przeciwieństwo między przestrzenią świętą – to znaczy jedynie rzeczywistą, rzeczywście istniejącą – a wszelką inną przestrzenią otaczającą go jako nieforemny świat” (Eliade 1999: 15)². Chaos był nie tylko kosmogonicznym tłem dla objawienia się życia, lecz posiadał również znaczenie kulturotwórcze, na co zwracali uwagę semiolodzy: „Aby mogła istnieć kultura, musi istnieć nie-kultura, wszak kultura musi się z czegoś wyodrębnić i musi mieć kontekst, na którego tle będzie widoczna. Porządek implikuje nieuporządkowanie, kosmos – chaos. Kultura na tle nie-kultury występuje jako system znakowy” (Panas 1976: 243).

¹ Na temat struktury, funkcji i znaczenia mitów (Campbell 1997; Donald 1991; D'Aquili; Newberg 1999).

² Zdaniem rumuńskiego autora doświadczenie anizotropiczności przestrzeni stanowiło zachowanie pierwotne o charakterze religijnym i było porównywalne w swych skutkach do stworzenia świata (Eliade 2004: 36).

Mitologizacja przestrzeni i pierwotna orientacja

Kultury tradycyjne funkcjonowały w oparciu o święte (mitologiczne) scenariusze, według których miejsca hierofanii, czyli objawienia się świętości, stanowiły fundament rzeczywistości – punkt orientacyjny i swego rodzaju kanał umożliwiający kontakt z rzeczywistością *sacrum*. Z uwagi na pełnienie tak istotnych funkcji miejsca święte specjalnie oznaczano różnymi przedmiotami, począwszy od kamieni, a na okazałych kompleksach świątynnych skończywszy. O ile w mitologicznym porządku czasowym podstawę bytu stanowiły stwórcze początki, o tyle w wymiarze przestrzennym bazą były centra – *axis mundi*. Ich obecność konstituowała i rozwijała rzeczywistość społeczno-kulturową. Filary, kolumny, maszty, słupy kultowe upamiętniały pierwotne objawienie i konsolidowały społeczność.

Mitologiczny obraz rzeczywistości zakładał konieczność cyklicznej rekreacji świata poprzez rytualne sięganie do jego genezy. Wszelkie działanie fundacyjne w rodzaju budowy domu, miasta czy świątyni musiało pozostawać w zgodności z sakralną kosmogonią. „Dom i świątynia były tym samym – domem bóstwa. [...] Nie tylko dom i świątynia, ale również osiedle w ogóle: wieś, miasto, stanowiły wyodrębnione święte siedziby” (Leuuw 1997: 348). Prawdopodobnym ich pierwowzorem były, zdaniem Gerardusa van der Leuuwa, elementy świata natury czy też sama natura. „Świątynia natury jest prawdopodobnie najstarszą świątynią, jaką zna człowiek, a pośród wielu siedzib najpierwotniejsza była na pewno grotta lub jaskinia...” (Leuuw 1997: 349)³. Następnie *majestas* natury starano się kodować w praktykach rytualnych. Konsekracja stanowiła powtórzenie wyjściowej (i właściwej) kreacji. „Zorientowanie i rytualne skonstruowanie przestrzeni świętej miało znaczenie kosmogoniczne” (Eliade 2004: 36). Silnych powiązań kultur tradycyjnych z porządkiem natury można też doszukiwać się w społecznościach wiejskich Europy. Aż do współczesności ich krajobrazy kulturowe zakładały wkomponowywanie obiektów architektonicznych w lokalną przestrzeń tak, aby uzyskiwać spójną całość.

W percepcji mitologicznej niepamięć genezy oraz utrata świadomości środka oznaczały kulturową katastrofę, instalowały społeczny nieporządek i prekosmiczny chaos. Wielość praktyk symbolicznych realizowanych w społecznościach tradycyjnych stanowiła przeciwdziałanie entropii występującej w sytuacji takiego zapomnienia. Klasyczne przykłady ze studiów etnograficznych pokazują, jakie dalekosiężne skutki wywierała reorganizacja przestrzeni mieszkalnej. Dla niektórych grup sama zmiana układu osiedla oznaczała zniszczenie ich dotychczasowego

³ W opinii Rudolfa Otta zjawiska i obiekty zagadkowe z natury stanowiły integralną część religijnego *numinosum*, bynajmniej nie gorszego jakościowo od przedmiotów nadnaturalnych (Otto 1993: 51-52; 151).

systemu społeczno-kulturowego. Sytuację taką opisywał w swoim *Smutku tropików* Claude Lévi-Strauss. Indianie Bororo, wśród których pracowali biali misjonarze, swoją wiedzę o świecie czerpali przede wszystkim z wyglądu osiedla. Salezianie, świadomi pozaużytkowej (bo również wierzeniowej) roli, jaką odgrywał w życiu tubylców plan wsi, zmienili jej rozplanowanie. W miejsce koncentrycznego układu wprowadzili dwurzędowy, co wywołało u Indian szok:

zdezorientowani co do stron świata, pozbawieni planu, który dostarcza wprowadzenia do ich wiedzy tubylcy, tracą szybko zrozumienie tradycji, tak jak gdyby ich system społeczny i religijny były zbyt skomplikowane na to, żeby obejść się bez schematu uwidocznionego w planie wsi i przypominanego bezustannie przez codzienne gesty mieszkańców (Lévi-Strauss 1992: 216).

Mit każdorazowo domagał się swojego centrum. Ze środka bowiem emanowała moc akumulowana następnie przez sakralne przedmioty i budowle. Historia dostarcza interesujących spostrzeżeń na ten temat. Badacze zwracają na przykład uwagę na fakt, że miejsca święte kultur wcześniejszych nierzadko stanowiły fundamenty świątyń wznoszonych przez późniejszych przybyszy. „Podczas wykopalisk w prehistorycznym osiedlu w Drente (Niderlandy) okazało się, że groby ciałałpalne robiono w otworach, jakie pozostały w ziemi po filarach starszych świątyń” (Leuuw 1997: 348)⁴. Adaptacja zastanych przestrzeni sakralnych, a następnie ich symboliczna rewaloryzacja i włączanie w ramy własnych systemów światopoglądowych dotyczyły zarówno świata pogańskiego, jak i chrześcijańskiego. Faktem posiadającym odzwierciedlenie w kościelnych dokumentach były zalecenia sytuowania kaplic i kościołów w miejscach przedchrześcijańskiego kultu. W liście misyjnym papieża św. Grzegorza I Wielkiego kierowanym do św. Anzelma w związku z prowadzoną przez niego akcją chrystianizacyjną Anglów, biskup Rzymu pisał:

Nie powinno się burzyć świątyń pogańskich tego narodu, a tylko niszczyć znajdujące się w nich bałwany; należy pokropić te świątynie wodą święconą, wstawić ołtarze, umieścić relikwie; bo jeśli świątynie te są dobrze zbudowane, trzeba je z miejsc kultu demonów zamienić na miejsca czci prawdziwego Boga, aby naród ów widząc, że nie burzy się jego świątyń, wyrzucił błąd z serca, a poznając i czcząc prawdziwego Boga z większym zaufaniem spieszył na miejsca, do których się przyzwyczaił (Czuj 1955: 121-122)⁵.

⁴ Ślady tych praktyk utrwaliły się również w warstwie językowej. Irlandzkie *Kildare* na przykład wywodzi się od słów *Cell Dara*, co oznacza „kościół z dębowego lasu” i nawiązuje do tradycji celtyckiej (Sheldrake 1995: 30).

⁵ Historia poświadcza przynajmniej połowiczną obowiązywalność papieskiej instrukcji (Guriewicz 1976: 65).

Historia kultury zna przypadki sakralizacji przestrzeni obejmującej większy obszar aniżeli jedynie pojedyncze elementy krajobrazu kulturowego. Przykładowo, cała Jerozolima, zarówno w świetle przekazu biblijnego, jak i późniejszych wypowiedzi mistyków judeochrześcijańskich, przedstawiana była jako święte miasto⁶. Jeruzalem oznaczało centralny punkt we wszechświecie, gdzie rozpoczęły się dzieje ludzkości⁷. W tradycji chrześcijańskiej na terenie Jerozolimy dokonało się powtórne stworzenie. Adam i Ewa, pogrzebani, jak wierzą, bezpośrednio pod miejscem ukrzyżowania Chrystusa, jako pierwsi zostali przez Niego przywróceniu do życia. Krzyż stał się nowym wariantem drzewa kosmicznego, co wyrażają liczne przedstawienia. Jego podstawa dosłownie związana z podziemiami, alegorycznie reprezentowała styczność ze sferą grzechu, a pień ze sferą niebiańską. Bogata ikonografia z tym motywem ukazywała strugi krwi Jezusa spływające z krzyża i wsiąkające w ziemię oraz inicjujące proces odnowy. „W momencie śmierci Jezusa, gdy dopełniło się odkupienie i zbawienie, pierwsze krople krwi padły z wysokości krzyża na ziemię właśnie tu, zraszając Adama i wyławiając go z otchłani, a później Ewę i po kolei wszystkich sprawiedliwych” (Głowacka 2010: par. 7). Ta kosmogoniczna funkcja krzyża była też widoczna w ludowych narracjach. Pieśniarze z Huculszczyzny przedstawiali śmierć Jezusa jako akt założycielski „nowego stworzenia”. Ze śmierci Chrystusa powstawali nowi ludzie, a także cerkwie, „i to cerkwie niezwykajne, bo pięciowieżowe i z oknami na wszystkie strony świata” (Tokarska-Bakir 2002: 187). Ponadto żydzi i chrześcijanie (zwłaszcza ewangelikalni) wierzą, że Jerozolima w czasach ostatecznych będzie miastem przyjścia (wariant żydowski) lub powtórnego przyjścia (wariant chrześcijański) Mesjasza. Wówczas odrestaurowana Świątynia Jerozolimska, uchodząca za pępek czy słup ziemi, ukonstytuuje na świecie ład naruszony wraz z jej zniszczeniem w roku 70. W ten sposób Jeruzalem stanie się niekwestionowaną pieczęcią Absolutu na ziemi, stałym łącznikiem z porządkiem nadprzyrodzonym sprowadzającym na świat błogosławieństwo i łaskę (Smith 1969: 117-119)⁸.

W okresie wielkich odkryć geograficznych na nowopoznanych ziemiach jeszcze przed powstaniem pierwszych zabudowań pojawiały się krzyże. Centralny znak chrześcijaństwa, zgodnie z opisaną wyżej symboliką środka

⁶ Zob. np.: Iz 60,14; Ps 132,13-14. Cytaty biblijne w całym rozdziale pochodzą z *Biblii Tysiąclecia* (1991).

⁷ Opisy i mapy sporządzone przez nowożytnego geografa i teologa Heinricha Büntinga obrazując tę dominującą pozycję Jerozolimy, umiejscawiały ją na środku świata, otoczoną wodami i łądami: Afryką, Azją, Europą (Keilo 2023). Ruch chasydzki w obrębie mistyki żydowskiej zinternalizował motywy Jerozolimy do postaci ośrodka duszy ludzkiej (Kaplan 1976).

⁸ W tym kontekście warto przypomnieć antyżyraelskie zamieszki, jakie wywołało przeniesienie w maju 2018 roku amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. W kręgach syjonistycznych fakt nowej lokalizacji ambasady zinterpretowano arcypozytywnie jako niezbędny element procesu globalnej naprawy rzeczywistości.

sakralizował teren, uzdatniając go do zamieszkania. Analogicznie do archaicznego *axis mundi* krzyż, jako jego przenośny odpowiednik, wydobywał rzeczywistość ze stanu nieładu. Zainstalowany w nieznanym, kulturowo obcych przestrzeniach, wstępnie je oswajał, adaptując do struktur cywilizacji chrześcijańskiej. Te zaś, spośród innych modeli społecznego funkcjonowania, uchodziły wówczas za optymalne dla rozwoju ludzkości. Mieszkańcy kultury Zachodu mogli też liczyć na udane życie po śmierci w królestwie niebieskim. Chrześcijański system wartości oznaczał przestrzeń życiodajną przeciwstawianą pogańskim mrokom. A depozytariuszem światła był Kościół, zarówno w wymiarze swej działalności dydaktycznej, jak i organizacyjnej. Jego granice na długo (bo do nowożytności) określały terytorium cywilizacji zachodniej. Jej prymat wyrażały między innymi imponujące obiekty sakralne, które kontynuowały proces nomizacyjny.

Antropologia świętej przestrzeni w kulturze judeochrześcijańskiej

Biblijna podstawa i późniejszy rozwój chrześcijaństwa na Zachodzie stanowiły istotne czynniki kształtowania świadomości *sacrum* w Europie. Pobieżna analiza leksykograficzna odsłania dwubiegunowość intuicji świętości. Greckie *hagios* i łacińskie *sacer* odnosiły się jednocześnie i do boskiego, i do nieczystego elementu (Caillois 2009: 40). Brak odróżnienia lęku przed skalaniem od przejawów czci wobec *sacrum*, obecny w tradycyjnym *mentalié*, znalazł swoją realizację w żydowskim stosunku do miejsca świętego. Reprezentowało ono przestrzeń *par excellance* niebezpieczną i jednocześnie pociągającą ku sobie⁹. Stopniowo, wraz z rozwojem moralności, synketyzm tego naturalnego doświadczenia *sacrum* był osłabiany: „Wraz z czcigodną religią Mojżesza zaczyna się we wciąż rosnącym stopniu proces umoralniania i ogólnej racjonalizacji *numinosum* oraz jego dochodzenia do świętości w pełnym znaczeniu tego słowa” (Otto 1993:100).

Chrześcijaństwo kontynuowało proces ewolucji omawianej kwestii, usiłując z kolei wykazać ograniczony charakter żydowskiego rytualizmu i związanych z nim praktyk. Zdaniem myślicieli Kościoła idealną materializacją *sacrum* było człowieczeństwo Boga – Chrystusa i poświęcone Mu budowle sakralne. Wraz z obniżeniem znaczenia drobiazgowych regulacji prawnych zasadniczej transformacji uległ też charakter kultu religijnego. Dewaluacja jego dotychczasowego prześlągalnego charakteru wyeksponowała dziękczynienie za spełnione już dzieło zbawcze kończące judaistyczny

⁹ Modelowym w tym względzie wydaje się opis doświadczenia hierofanii przez Naród Wybrany na Synaju (Wj 19).

„czas naprawy”. Wdzięczność stanowiła jeden z czynników motywacyjnych architektów, budowniczych i fundatorów sakralnych budowli.

W powstawaniu świątyń myśl Kościoła operowała znaną już prototypicznością, ale poddaną rewaloryzacji. W jej rezultacie Jerozolima stanowiła wzorzec, uznawano ją za chronologicznie pierwszą (bo powstała przed Rzymem), ale na planie historiozbawczym reprezentowała dopiero etap przygotowawczy dla ery chrześcijańskiej. „Miasto Jerozolima było tylko niedoskonałą kopią modelu niebiańskiego. Ale choć nawet ona mogła zostać zbeszczeszczona przez człowieka [w porządku historycznym profanacji dopuścili się: babiloński Nabuchodonozor, syryjski Antioch IV Epifanes i rzymski Tytus – T.K.], to przecież jej model był niezniszczalny, istniał bowiem poza czasem” (Eliade 1999: 50).

Skoro chrześcijanie znajdowali się bliżej symbolicznego początku, to ich świątynie ufundowane na bazie spełnionej idei zbawczej, stanowiły właściwe wyobrażenie rzeczywistości nadprzyrodzonej. W świecie były punktem kulminacyjnym i centralnym (Eade & Sallnow 1991: 78). Budowle sakralne i sprawowane w nich kult poddano kosmizacji zapośredniczonej w mitycznych scenariuszach. Twórcze pomysły teologiczne umiejętnie łączyły tajemnice sprawowanych w świątyniach sakramentów z *majestas* całego stworzenia: „Świątynia chrześcijańska, w której celebrytuje się Eucharystię, napisze prawosławny autor, jest obrazem przemienionego kosmosu” (Paprocki 2010: par. 5; Różycka-Bryzek 1998: 78-87). Koncepcje religijne, które stanowiły podstawę wytworów architektonicznych określały: „zasadę spójności semantyczno-funkcjonalnej łączącej daną część budowli z przypisanymi jej obrazami” (Różycka-Bryzek 1994: 54). Ukazywano bazyliki i katedry w konwencji mikrokosmicznej¹⁰. Świąte miejsca odwzorowywały boską rzeczywistość i w odniesieniu do niej porządkowały doczesność tak w porządku światopoglądowym, jak i społecznym, uzasadniając na przykład podziały stanowe i hierarchie.

Zjawisko homologii było szczególnie wyraźne w średniowieczu. Jego mieszkańcy nie tolerowali oznak nieuporządkowania i zdradzali silne zapotrzebowanie na łączność z *sacrum* uważanym za synonim życia i obiektywnej rzeczywistości¹¹. Obecność w przestrzeni publicznej katedr i kościołów stanowiła gwarancję udanej sanktyfikacji rzeczywistości. Pośród codzienności budowle sakralne były orientującymi geograficznie i etycznie osiami. Znakały miejsca zerwania z homogenicznością przestrzeni świeckiej.

¹⁰ Zjawisko odnotowane najpierw w kulturze bizantyńskiej stało się z czasem charakterystyczne również na Zachodzie (Bałus 2011: 36).

¹¹ W tym kontekście Eliade pisał o możliwości poczucia wypróżnienia z substancji ontologicznej w sytuacji zablądzenia człowieka, znalezienia się w sferze wyjałowionej z *sacrum*. Niebezpieczeństwu temu zapobiegano włączając kolejne obszary w uświęcony porządek, „ponieważ świat o tyle można ująć jako «świat», jako «Kosmos», o ile objawia się on jako święty świat” (Eliade 1999: 52-53).

Światem kulturalnym, praworządnym, nad którym unosi się błogosławieństwo boże, był jedynie świat opromieniony wiarą chrześcijańską i podporządkowany Kościołowi. Poza jego zasięgiem przestrzeń traciła swoje pozytywne wartości, tam zaczynały się już lasy i pustkowia, zamieszkane przez barbarzyńców nie objętych bożym światłem i ludzkimi porządkami (Guriewicz 1976:77).

Stylen, który odegrał szczególną rolę na polu religijnej nomizacji w Europie, był gotyk. Środki, jakimi się posługiwał, uczyniły z niego: „najbardziej numinotyczną sztukę” w dziejach (Otto 1993: 94). Nastawiony na reprezentację tajemnicy w świecie, gotycki artysta tworzył poziomy kształtujących percepcję znaczeń: alegorycznych, typologicznych, tropologicznych i anagogicznych (Bałus 2011: 39-40). Z racji traktowania stworzenia jako zwierciadła rzeczywistości nadprzyrodzonej powstające gotyckie dzieła łączyły w sobie wymiary dosłowny i duchowy (Curtius 1997: 326-328). Pierwotny impuls poczynań architektonicznych pochodził z egzegezy *Pisma Świętego*, w związku z czym dokładnie omawiano prefiguracje: arki Noego, Namiotu Spotkania czy Świątyni Salomona. Następnie wydobyte z nich sensy usiłowano zobrazować w materialnych budowlach.

Gotyckie katedry nie funkcjonowały jako przykłady bezpośrednich odwzorowań biblijnych miejsc świętych, ale przechowywały łatwo dostępną pamięć o nich. Kościoły i ich części interpretowano na podobieństwo lektury ksiąg *Pisma Świętego*. Wychodząc od znaczenia literalnego, docierano do sensów metaforycznych. „W ten sposób na przykład słowo Jerozolima oznaczało w sensie dosłownym miasto w Palestynie, w sensie alegorycznym Kościół, w tropologicznym dusze wiernych chrześcijan, a w anagogicznym miasto Boże” (Bałus 2011: 40). W rezultacie tych zabiegów kościoły były wznoszonymi ludzkimi rękami budowlami i jednocześnie mistycznymi wspólnotami tworzonymi przez mieszkańców nieba i ziemi. Jednocześnie materializowały i dematerializowały *sacrum*: „Chrześcijański symbolizm podwajał świat, nadając przestrzeni nowe uzupełniające wymiary niewidzialne dla oka, ale zrozumiałe za pośrednictwem całej serii interpretacji” (Guriewicz 1976: 85).

O ile procedury tworzenia symbolicznych znaczeń w obrębie budowli kościelnych wymagały gruntownego przygotowania, o tyle z efektów tych prac korzystał ogół wierzących. Dzięki homologii średniowiecznego obrazu świata trudne do objaśnienia tematy stawały się powszechnie zrozumiałymi. W doznaniu przestrzeni sakralnej i wypełniających ją przedmiotów boskie tajemnice uzyskiwały swoje unaocznienie. Następowwała translacja teoretycznych prawd objawionych na język budownictwa, sztuki i zdobnictwa. To dlatego między innymi za najodpowiedniejsze plany dla budowy bazylik i katedr uznawano koło lub krzyż – figury bądź to odnoszące się do zdarzeń z życia Chrystusa, bądź to naśladujące kształt pierwszych poświęconych mu obiektów.

Średniowieczne kategorie myślowe okazały się trwalsze od samej epoki, którą zdominowały¹². Wskazuje na to choćby przykład społeczności wiejskich w Polsce, których mieszkańcy, podobnie jak ludzie średniowiecza, uchodzili za szczególnie religijnych. W nie mniejszym stopniu niż oni posługiwali się syntetycznymi symbolami, a ich zbiorowa wyobraźnia zadomowiona była w *spectrum* religijnych znaczeń. Niepiśmienność predestynowała lud do myślenia bardziej przez analogię niż przez analizę (Zowczak 2013: 21). Wiejskiemu odbiorcy była dobrze znana, zaświadczona w wiekach średnich, nieliniarna płaszczyznowość przedstawień. Zarówno w sztuce ludowej, jak i w folklorze występowała tendencja do beczasowego ujmowania zdarzeń (Zowczak 2013: 23-24).

Nowe święte miejsca w kulturze współczesnej Polski

W pewnym stopniu treść tradycyjnych wyobrażeń dotyczących heterogeniczności przestrzeni zachowała się do czasów współczesnych. Przekonanie o uprzywilejowanej roli naznaczonych obecnością *sacrum* miejsc przetrwało stulecia. Ogląd świata wciąż odbywa się dwutorowo, według racjonalnej logiki i irracjonalizmu mitu. Wbrew bądź równoległe do dostępnych naukowych modeli kosmosu ludzie żyjący w czasach współczesnych wykazują skłonność do różnicowania teoretycznie jednorodnej przestrzeni. Według zasad geometrii można ją dzielić na dowolne odcinki, mierzyć je i tworzyć z nich rozmaite konstrukcje. Doświadczenie potoczne przedstawia zaś przestrzeń anizotropicznie jako złożoną z punktów swojego i obcego, świętego i świeckiego. Odmienność sposobów percepcji uwidacznia się zwłaszcza w miejscach związanych ze zdarzeniami cudownymi¹³. To ze względu na nie zachodzi sanktyfikacja wyróżniająca ośrodek spośród „zwyczajnych miejsc kultu i miejsc o charakterze świeckim” (Anzulewicz 1999: 9).

Według Martina Robinsona „miejsce święte jest postrzegane jako fizyczny punkt w przestrzeni, w którym błona między tym światem a rzeczywistością poza nim jest wyjątkowo cienka, gdzie rzeczywistość ponadmysłowa wkracza w naszą obecność” (Robinson 2002: 6). Przykładami ilustrującymi specyfikę miejsc związanych z aktywnością *sacrum* w przestrzeni są polskie sanktuaria w Strachocinie, Sokółce czy Legnicy (Kalniuk 2019). Te współczesne obiekty kultu powstały w reakcji na cudowne doświadczenia o charakterze wizji bądź w związku z niezwykłą transformacją materii.

¹² Stały się więc braudelowskimi strukturami długiego trwania (Braudel 1971: 58).

¹³ Dotyczy to szczególnie sanktuariów. Analizy doświadczenia przestrzeni sanktuarium dostarcza między innymi lektura pracy Katarzyny Marciniak (Marciniak 2010: 285-290).

Chronologicznie pierwszym jest *casus* podkarpackiej Strachociny – wsi, w której w XVI wieku miał urodzić się przysły męczennik, święty Andrzej Bobola. Przez niemal cały XX wiek na terenie tamtejszej parafii dochodziło do niepokojących incydentów. Nocą na terenie plebani ukazywała się tajemnicza postać, która straszyla duchownych. Sytuacja doprowadziła jednego z proboszczów do stanu psychicznego załamania i w konsekwencji ustąpienia z funkcji oraz konieczności podjęcia specjalistycznego leczenia.

Dopiero jego następcy, Józefowi Niżnikowi, udało się rozwiązać problem. Duchowny w tajemniczej postaci o smukłej sylwetce, z ciemną brodą, w długiej sukmanie rozpoznał świętego Andrzeja Bobolę. Cały proces dekodowania znaczenia niepokojących wizji zajął mu przeszło trzy lata i obejmował wielokrotne spotkania ze zjawą. Na ogół dochodziło do nich o stałej porze, to jest o godz. 2:10 w nocy, czemu towarzyszyły odgłosy kroków i dźwięk pukania. Ten ostatni, w opinii księdza Niżnika, miał świadczyć o dobrych zamiarach zjawy, „bo puka ten, kto chce wejść, a więc nie myślałem dłużej, że potrzebuje pomocy, że trzeba mu pomóc, ale że czegoś więcej chce” (SJN)¹⁴. Przełom nastąpił w nocy z 16 na 17 maja 1987 roku, kiedy doszło do rozmowy. „Wtedy [jak wspomina Józef Niżnik – T.K.] po raz pierwszy nawiązałem z postacią świadomy kontakt. Zadałem pytania: Kim jest? Czego chce?. I usłyszałem głos, który jakby mnie przenikał: Jestem św. Andrzej Bobola. Zaczynjcie mnie czcić w Strachocinie” (Niżnik 2016: 105).

Rozmowa kapłana ze zjawą – świętym Andrzejem Bobolą okazała się zarazem pierwsza i ostatnią. Rozwiązanie zagadki zrodziło nowy kult religijny istotnie przeobrażający dotychczasowy status Strachociny. 16 maja 1988 roku z sanktuarium świętego w Warszawie uroczystie przeniesiono relikwie i na mocy stosownego dekretu kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Strachocinie stał się w 2008 roku sanktuarium Andrzeja Boboli. Należy stwierdzić, że możliwości były co najmniej dwojakiego rodzaju. Strachocina bez Boboli w roli świętego patrona zamiast rozkwitu katolickiej pobożności, stałaby się ośrodkiem promocji opowieści z rodzaju *fabula incredibilis*. Do „nawiedzanej plebani” przybywaliby najpewniej ludzie zainteresowani

¹⁴ Celem anonimizacji stosuję numeryczny zapis zarchiwizowanych przez siebie wywiadów etnograficznych. Jakkolwiek w przypadku księdza Józefa Niżnika (proboszcza i zarazem kustosa strachocińskiego sanktuarium) zabieg ten nie jest konieczny, tu stosuję go dla zachowania spójności zapisu.

Mieszkańcy Strachociny byli mniej powściągliwi w przekazywanych mi opisach zdarzenia. „Z jego opowiadania wiem, że w nocy przychodziła postać, albo widoczna, albo niewidoczna. O drugiej po północy co drugiej nocy otwierały się mocno drzwi, niezależnie, kiedy położył się spać, to go budziło. Na ścianie obraz albo krzyż tak chodził, że wydawało się, że już zleci, ale ustawało. Niewidoczna postać tylko potupała sobie po pokoju, no a człowiek tylko człowiekiem i on na nocleg wyjeżdżał na drugą parafię, bo nie dawał rady. Odprawiali egzorcyzmy z siostrami na plebanii” (SK-85).

paranormalnymi zjawiskami¹⁵. Tymczasem dzięki konotacjom z Bobolą wieś otrzymała sanktuarium, którego funkcjonowanie dowartościowało lokalną historię, ożywiło pamięć i procesy tożsamościowe mieszkańców.

Inaczej przedstawia się sytuacja powstania wspomnianych sanktuariów w Sokółce i Legnicy. Ich fundacyjnym motywem przewodnim nie były wizje, lecz krwawe hostie. To ze względu na nie polskie miejscowości dołączyły do grona przeszło stu znanych sanktuariów eucharystycznych na świecie (Boufflet 2011: 55). Schemat zdarzenia w obu wypadkach był podobny. Nieumyślnie opuszczony przez kapłana komunikanat odpowiednio zabezpieczony i umieszczony, zgodnie z normami liturgicznymi, w specjalnym naczyniu z wodą zwanym *vasculum*, zamiast zwyczajnie się rozpuścić, przybrał postać krwawej hostii. Ekspertyzy patomorfologów wykluczyły zarówno udział kolonii bakteryjnych, jak też możliwość ingerencji ze strony człowieka w powstaniu przebarwienia. W opinii medyków przekazany im do analizy materiał stanowił fragment zdegradowanej tkanki mięśnia serca biochemicznie połączonej ze strukturą komunikantu.

Wiadomości o krwawych hostiach zmobilizowały turystów i pielgrzymów do licznego odwiedzania cudownych miejsc. Zdarzenia eucharystyczne (bo tak wypowiada się o nich strona kościelna) ożywiły w zbiorowej świadomości elementy mirakularne rejestrowane dotąd głównie pośród ludu i w związku z analizą jego pobożności” (Zieliński 2004; Czachowski 2003). Na bazie tych zdarzeń Sokółka i Legnica awansowały w przestrzeni społeczno-religijnej kraju. Odpowiednio: od 2008 i 2013 roku miasta stały się celem pielgrzymek zarówno indywidualnych, jak i grupowych, tak z kraju, jak i zagranicy. Nowo powstałe sanktuaria funkcjonują jako centra promocji religijności w jej aspekcie mirakularnym. Dokonała się też dynamiczna ewolucja obu miejscowości sięgająca od zwyczajnego do niezwykłego (Taves 2009; Coleman & Elsner 2003; Eade & Sallnow 1991). Proces ten obrazowo wyraziły moje respondentki. „Wcześniej Sokółka to była taka pipidóweczka, powiatowa miścina” (SKK-72); „Wielkie rzeczy dzieją się gdzieś tam, na świecie, myślałam, a tu u nas coś takiego niezwykłego. Pojawiło się niedowierzenie, że na takiej byle jakiej, jak to się mówi, ziemi, taki cud” (LK-50).

Podsumowanie

Zmiana społecznej roli *sacrum* w kulturze nie ulega wątpliwości, niemniej związane z nim zjawiska i obiekty nadal koncentrują na sobie uwagę i współkształtują percepcję świata. Posttradycyjne realia współczesności nie usunęły

¹⁵ Toponimia Strachociny predestynowała do takiego kierunku rozwoju. Ten został jednak zmieniony poprzez manifestację świętości. W historii kultury znane są przykłady przeobrażającego charakteru przestrzeni osadnictwa świętych, (zob. Węglarz 1983: 152; di Nola 1997: 186).

tradycyjnych wyobrażeń i sposobów oglądu rzeczywistości, w których istotną rolę odgrywa hierofania – manifestacja świętości. *Sacrum* wciąż wpływa na doświadczenie przestrzeni i zdolne jest przeobrażać jej charakter. W kontekście powstania nowych miejsc świętych i analizy funkcji, jakie one pełnią, nieprawdziwą byłaby teza o desakralizacji świata.

Aktualnie *sacrum* i poświęcone mu przedmioty wpisane w pluralizm demokracji i indywidualizm jednostek nie pełnią już znaczeń nadrzędnych i powszechnie obowiązujących. Zmiana kodu kulturowego i realiów społecznych wpłatały religię w konieczność rywalizacji z innymi systemami wartości. Ponadto sfera sakralna, paralelnie do innych wymiarów ludzkiego życia, została silnie zróżnicowana. Dlatego nie wszyscy w jednakowy sposób odczytują jej sensy. Bez wątplenia jednak *sacrum* posiada ugruntowany status semiosfora, którego zasadniczą funkcją jest, zdaniem Krzysztofa Pomiana, posiadanie i przekazywanie znaczeń (Pomian 1999: 100-102)

Płynność ponowoczesności rozproszyła *sacrum* i ograniczyła zasięg jego oddziaływania, stąd trudno utrzymywać, że jest ono synonimem życia i kultury, jak miało to miejsce w kulturach tradycyjnych. W polisemicznej rzeczywistości stanowi ono impuls, zdolny jednak do poruszenia i zwrócenia uwagi wielu, w tym także tych pozbawionych szczególnych kompetencji i zainteresowania nim. Jeśli więc *sacrum* nie jest dziś centrum bezbłędnie porządkującym rzeczywistość, to nadal okazuje się jej istotnym punktem, a także, potencjalnie, moderatorem doświadczenia przestrzeni społecznej.

Źródła cytowań

- ANZULEWICZ, PIOTR (1999), 'Wstęp', w: Grażyna od Wszechpośrednictwa M.B., Gizela od Niepokalanego Serca Maryi, Romana Szymczak (red.), *Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych*, Szymanów: Siostry Niepokalanki, ss. 9-16.
- BAŁUS, WOJCIECH (2011), *Gotyk bez Boga W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej XIX wieku*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
- BOUFLET, JOACHIM (2011) *Historia cudów, Od średniowiecza do dziś*, przekł. Krzysztof Żaboklicki, Warszawa: Oficyna Naukowa.
- BRAUDEL, FERNAND (1971), *Historia i trwanie*, przekł. Bronisław Geremek, Warszawa: Czytelnik.
- CAILLOIS, ROGER (2009), *Człowiek i sacrum*, przekł. Anna Tatarkiewicz, Ewa Burska, Warszawa: Volumen.
- CAMPBELL, JOSEPH (1997), *The myth dimension. Selected essays 1959-1987*, New York: HarperCollins.
- COLEMAN, SIMON & JOHN ELSNER, EDs. (2003), *Pilgrim Voices. Narrative and Authorship in Christian Pilgrimage*, New York-Oxford: Berghahn Books.
- CURTIUS, ERNST ROBERT (1997), *Literatura europejska i łacińskie średniowiecze*, przekł. Andrzej Borowski, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- CZACHOWSKI, HUBERT (2003), *Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca XX wieku w Polsce*, Warszawa: Oficyna Naukowa.
- D'AQUILI, EUGENE, ANDREW NEWBERG (1999), *The mystical mind. Probing the biology of religious experience*, Minneapolis: Fortress Press.
- DI NOLA, ALFONSO (1997), *Diabeł. O formach, historii i kolejach losu szatana, a także o jego powszechnej a złowroziej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość*, przekł. Ireneusz Kania, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- DONALD, MERLIN (1991), *Origins of the modern mind. Three stages in the evolution of culture and cognition*, Cambridge: Cambridge University Press.
- EADE, JOHN & MICHAEL SALLNOW, EDs. (1991), *Contesting the sacred. The anthropology of christian pilgrimage*, London: Routledge.
- ELIADE, MIRCEA (2004), *Okultyzm, czary, mody kulturalne*, przekł. Ireneusz Kania, Warszawa: KR.
- ELIADE, MIRCEA (1999), *Sacrum i profanum. O istocie religijności*, przekł. Robert Reszke, Warszawa: KR.
- GŁOWACKA, MAŁGORZATA (2010), 'Golgota – Miejsce Czaszki', online: <https://kosciol.wiara.pl/doc/492197.Golgota-Miejsce-Czaszki/2>, [dostęp: 16.02.2023].

- GURIEWICZ, AARON (1976), *Kategorie kultury średniowiecznej*, przekł. Józef Dancygier, Warszawa: PIW.
- KALNIUK, TOMASZ (2019), *Drogi i miejsca religijności ludowej. Antropologiczne studium nowych ośrodków kultu we współczesnej Polsce (Strachocina, Stryżawa, Sokółka i Legnica)*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
- KAPLAN, ARYEH (1976), *Jeruzalem. Eye of the universe*, New York: Mesorah Publications Ltd.
- KEILO, JACQUES (2016), *Jerusalem at the very centre of the world. Bunting's map and the social construction*, online: <https://centrici.hypotheses.org/215>, [dostęp: 16.03.2023].
- LÉVI-STRAUSS, CLAUDE (1992), *Smutek tropików*, przekł. Aniela Steinsberg, Łódź: Opus.
- MARCINIAK, KATARZYNA (2010), *Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych*, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
- OTTO, RUDOLF (1993), *Świętość. Elementy irracjonalne w pojęciu bóstwa i ich stosunek do elementów racjonalnych*, przekł. Bogdan Kupis, Wrocław: Thesaurus Press.
- PANAS, WŁADYSŁAW (1976), 'Semiotyka kultury', *Znak*: 2 (260), online: <http://miesiecznik.znak.com.pl/archiwumpdf/260.pdf>, ss. 235-250 [dostęp: 14.03.2023].
- PAPROCKI, HENRYK (2010), 'Metamorfozy świątyni', online: http://www.liturgia.cerkiew.pl/texty.php?id_n=55&id=113 [dostęp: 17.02.2023].
- JANKOWSKI, AUGUSTYN I IN., RED. (1991), *Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia*, wyd. 4, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum.
- POMIAN, KRZYSZTOF (1999), *Historia. Nauka wobec pamięci*, Lublin: Wydawnictwo UMCS.
- ROBINSON, MARTIN (2002), *Miejsca święte, szlaki pątnicze. Antologia pielgrzymowania*, przekł. Anna Urbańska, Anna Wichłacz, Poznań: Wydawnictwo św. Wojciech.
- RÓŻYCKA-BRYZEK, ANNA (1994), 'Przeciw stereotypom myślenia o sztuce bizantyńskiej', *Znak*: 3(466), ss. 51-56.
- RÓŻYCKA-BRYZEK, ANNA (1997), 'Symbolika bizantyńskiej architektury sakralnej', w: Anna Fortuna-Marek, Barbara Tondos, Jerzy Tur, Katarzyna Tur-Marciszuk (red.), *Losy cerkwi w Polsce po roku 1944. Materiały Sesji Naukowej SHS*, Rzeszów: Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego, ss. 78-87.
- SHELDRAKE, PHILIP (1995), *Living between worlds. Place and journey in Celtic spirituality*, Cambridge: Cambridge University Press.
- SMITH, JOHNATAN (1969), 'Earth and gods', *Journal of Religion*: 49(2), p. 103-127.

- ŚW. GRZEGORZ WIELKI (1955), 'List do Mellitusa opata we Francji', w: Jan Czuj (red.), *Św. Grzegorz Wielki. Listy*, t. 4, Warszawa: PAX.
- TAVES, ANN (2009), *Religious Experience Reconsidered. A Building-Block Approach to the Study of Religion and Other Special Things*, Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- TOKARSKA-BAKIR, JOANNA (2000), *Obraz osobliwy. Hermeneutyczna lektura źródeł etnograficznych*, Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”.
- VAN DER LEUW, GERARDUS (1997), *Fenomenologia religii*, przekł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa: Książka i Wiedza.
- WĘGLARZ, STANISŁAW (1983), 'Pustelnicy – ludowi święci'. *Polska Sztuka Ludowa. Konteksty*: 3–4 (205), ss. 151-162.
- ZIELIŃSKI, ARIEL (2004), *Na straży wiary prawdziwej. Zjawiska cudowne w polskim katolicyzmie ludowym*, Kraków: Nomos.
- ZOWCZAK, MAGDALENA (2013), *Biblia ludowa. Interpretacje wątków biblijnych w kulturze ludowej*, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.